

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ПОВЛИЯВШИЕ НА ПЕРЕСТРОЙКУ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА**

Nuraliyeva Farangiz Baxtiyor qizi

Guliston Davlat Universiteti

Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti

Mevachilik va uzumchilik yo'nalishi 25-20 guruh talabasi

+99891-100-03-60

Sharofiddinov Nozimjon O'ktam o'g'li

Ijtimoiy iqtisodiy fakulteti.

5230100 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo'nalishi

96-20 guruh talabasi

sharofiddinovnozim30@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения населения Узбекистана продовольственными товарами широкого потребления. Проанализирован ассортимент пищевых и продовольственных товаров. Обоснована необходимость разработки инновационной стратегии выбора ассортимента сельхозпродукции и направления развития перерабатывающей промышленности. Представлены основные направления совершенствования экономического механизма развития рынка продовольственных товаров.

Ключивые слова: Узбекистан, экономика, структура, производства, требование, дехканские хозяйства.

В 2009 г. в Узбекистане, несмотря на сложные погодные условия, впервые получен урожай зерна более чем в 7,3 млн т, из которых 6,6 млн т — пшеница [1]. Внедрение разработанной правительством стратегии по развитию, обновлению и модернизации страны, имеющей научно-практическую основу, способствует достижению больших экономических успехов во многих отраслях экономики.

Уместно отметить, что благодаря экономическим реформам, проведенным в стране, достигнута кардинальная перестройка сельского хозяйства. В данной сфере разработана аграрная политика, основанная на частной собственности и новых формах хозяйствования, учитывающая природно-климатические условия Узбекистана и ментальные особенности населения. Дехканские хозяйства играют большую роль в удовлетворении потребностей граждан республики в продуктах питания. В результате проведенных в сельском хозяйстве реформ произошли существенные изменения и в доле общественных производителей и личных дехканских хозяйств в объемах и структуре производства. Доля дехканских хозяйств в производстве основных продовольственных товаров сельского хозяйства в 2008 г. по выращиванию картофеля составила 94,3%, овощей — 73,6%, бахчевых — 58,7%, фруктов — 67,7%, мяса — 95,9%, яиц — 57,2%. Цифры свидетельствуют о том, что в пищевой промышленности сформировались новые имущественные отношения, развитию данной сферы уделяется большее внимание.

Кроме того, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства способствует заполнению внутреннего рынка качественными потребительскими товарами. Развитие пищевой промышленности непосредственно связано с системой производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время основная часть сельскохозяйственной продукции обеспечивается фермерскими и дехканскими хозяйствами. Сегодня они не ограничиваются производством продуктов, но также занимаются их переработкой и вывозят на внешний рынок. Известно, что внешний рынок — это место, где интересы производителей продукции и их потребителей совпадают. В связи с этим изучение рыночного спроса, улучшение качества продукции, соблюдение механизма взаиморасчетов сегодня становится неотъемлемой частью функционирования фермерских и дехканских хозяйств.

Следует отметить, что в кишлаках Узбекистана формируется инфраструктура продовольственного рынка. Следовательно, более глубокий анализ этого рынка, объективная оценка его деятельности и поиск решений имеющихся проблем по дальнейшему их развитию являются важнейшими задачами. Рынок является узлом, связывающим и экономические (связанные с производством), и социальные, и экологические проблемы. Анализ показал, что развитие рынка продовольственных товаров в регионах приведет к решению следующих вопросов: — улучшение потребительского обеспечения населения; — развитие производства конкурентоспособной продукции внутри страны; — сокращение импорта продукции, защита внутреннего рынка, повышение экспортного потенциала страны, увеличение валютных поступлений; — сокращение неэкономного расходования ресурсов; — увеличение доходов населения и дехкан, создание для дехкан благоприятных условий (сервисное обслуживание); — создание дополнительных рабочих мест и решение проблемы занятости. Обеспечение населения продовольственными товарами — требование времени. Положительное решение данного вопроса требует проведения следующих научно-практических мероприятий: усиление мер по интенсификации производства основных видов продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции на местном уровне; развитие торговли отечественными продовольственными товарами; внедрение инновационных технологий в производство; создание системы подготовки квалифицированных кадров, организация различных стимулирующих тендеров и конкурсов и т. п. Экономический механизм развития рынка продовольственных товаров охватывает ряд взаимосвязанных направлений и систем, включающих: 1. Систему ценообразования и кредитной политики: — увеличение доходов товаропроизводителей до уровня, который обеспечил бы расширенное воспроизводство и был способен сократить разрыв между социальным статусом сельского и городского населения; — стимулирование местного производства и самообеспечения продовольственной продукцией; —

снижение монополистического влияния на сельское хозяйство промышленности, обеспечивающей село материально-техническими ресурсами. 2. Развитие маркетинга и формирование на потребительском рынке современных инструментов торговли. 3. Расширение институциональной базы рынка и рыночных структур и материальная поддержка инновационных проектов. 4. Совершенствование законодательной базы, обеспечивающей постоянную государственную поддержку агропромышленного комплекса. Вышеуказанные механизмы будут способствовать производству качественной, конкурентоспособной продовольственной продукции и укреплению позиций Узбекистана в отечественном и внешнем рынках.

Важную роль в экономике Республики Узбекистан играет производство на промышленной основе фруктовых соков: яблочного, виноградного, айвового, гранатового, а также бахчевых, таких как сок из тыквы для получения современных напитков, и соки из дыни и арбузов. Такая продукция постепенно вырабатывается на заказ для зарубежных партнеров. Получение и консервирование соков является одной из развитых отраслей консервной промышленности. В нашей республике налажены все условия и технологические приемы получения соков. Это — подготовка сырья, разделение сока, очистка, осветление, включая все ферментативные процессы. Функционируют фирмы, занимающиеся поставкой фирменных препаратов и других принадлежностей для осветления этих соков. В республике много ученых, занимающихся исследованиями в этой области, а также специалистов по виноделию на Шахрисабском, Андижанском, Газалкентском, Янгиюльском консервных комбинатах, на предприятиях республики, занимающихся получением плодоовощных соков. Опираясь на имеющиеся условия, можно увеличить производство соков, рассчитывая на их экспортирование.

Представители торговых компаний стран Европы стремятся к получению сельхозпродуктов, выращенных в Узбекистане. Это свидетельствует о том, что внешние рынки сбыта для отечественной продукции уже имеются и остается только поставлять качественный, конкурентоспособный товар. Проблема

заключается в дальнейшем развитии перерабатывающей 246 Мнения и суждения промышленности на инновационной основе и расширении ассортимента, а также в надлежащем оформлении готовой продукции. Нельзя оставаться поставщиком сырья и полуфабрикатов для промышленности других стран.

Сельское хозяйство в Узбекистане - одна из ведущих отраслей экономики, обеспечивающая более 28% валового внутреннего продукта страны, почти 28% занятости и выпускающая социально значимые товары - продовольствие для населения и сырье для промышленности. Перспективы развития, экономическое и финансовое состояние многих отраслей промышленности республики, таких, как хлопкоочистительная, текстильная, легкая, пищевая, химическая промышленность и другие, а это около половины всего промышленного потенциала, непосредственно зависят от сельского хозяйства. Многие исследователи подчеркивают важность развития данного сектора и его влияние на социально-экономический рост в целом. Так, например, исследователи FAO пришли к заключению, что рост в сельском хозяйстве, больше, чем в любом другом секторе экономике позволяет снизить уровень бедности, играя роль мультипликатора [1]. В данном докладе было выявлено, что каждый процент экономического роста в аграрной сфере эквивалентен 1,5%-ному снижению общего уровня бедности.

Мировое сельское хозяйство становится все более зависимым от рыночной конъюнктуры, тогда как раньше оно развивалось в основном под действием политики протекционизма. Таким образом, развивающиеся страны получают сейчас возможность воспользоваться преимуществами инвестиций и получить экономические выгоды, учитывая рост спроса на продовольствие в этих странах, потенциал к росту производства и сравнительные преимущества на многих мировых рынках. Соответственно, устойчивое развитие и модернизация сельского хозяйства - ключевой приоритет любой макроэкономической стратегии развития страны, нацеленной на экономический рост и повышение уровня благосостояния населения.

Список литературы

1. Каримов И. А. Доклад на заседании Кабинета министров, посвященном основным итогам социально-экономического развития страны в 2009 году и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010 год
2. Каримов И. А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. Ташкент : Шарк, 2009.
3. Хасанов В. Выгодно ли инвестировать в еду // ПрессУз. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.press.uz/article.php?&&article=2654>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-pischevoy-promyshlennosti-uzbekistana-na-innovatsionnoy-osnove>